

SOVUTISH MASHINASINING ISSIQLIK HISOBI.

I-REJIM UCHUN

SOVUTISH MASHINASINING ISSIQLIK HISOBI.

I-REJIM UCHUN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503013>

Boboyev X.X.

TDTU OF, Ilmiy rahbar: kaf. mud.

Xasanov B.B.

ass. TDTU OF.

Abdurafiqov B.A.

talaba TDTU OF,

Ilmiy rahbar: kaf. mud. TDTU OF,

Abdashimova M.M.

talaba TDTU OF.

Quyidagi Entalpiya – konsentratsiya diagrammasidan qiymatlarini topib jadval qilib olamiz. 1.1 rasm.

1.1 rasm. Entalpiya – konsentratsiya diagrammasi.

1-Rejim uchun siklning asosiy nuqtalaridagi parametrlari

~ 32 ~

Modda holati	T, (K)	P, (MPa)	ξ , (kg/kg)	i, (kJ/kg)
Suyuqlik				
Generatordan so'ng	$T_2 = 433$	$P_k = 1,17684$	$\xi_a = 0,0904$	$i_2 = 614,23$
Absorberdan keyin	$T_4 = 303,3$	$P_0 = 0,1473$	$\xi_r = 0,344$	$i_4 = -100,56$
Generatorda qaynashning boshlanishi	$T_1^\circ = 371,5$	$P_k = 1,17684$	$\xi_r = 0,344$	$i_1^\circ = 222,07$
Kondensatordan keyin	$T_6 = 303,3$	$P_k = 1,17684$	$\xi_d = 0,812$	$i_6 = 10,48$
Bug'latgichda qaynash oxiri	$T_8 = 258$	$P_0 = 0,1473$	$\xi_s = 0,7175$	$i_8^\circ = 245,48$
Bug'				
Generatorda muvozanatli eritma:				
Kuchli	$T_1^\circ = 371,5$	$P_k = 1,17684$	$\xi_{1'} = 0,94$	$i_{1'} = 1548,2$
Kuchsiz	$T_2 = 433$	$P_k = 1,17684$	$\xi_{2'} = 0,472$	$i_{2'} = 1548,2$
Bug'latgichda qaynash oxiri	$T_8 = 258$	$P_0 = 0,1473$	$\xi_k = 1$	$i_k = 1255,79$
$\xi_m = \frac{(\xi_a + \xi_r)}{2}$ $= \frac{(0,0904 + 0,344)}{2}$ $= 0,2172 \text{ kg/kg}$	$T_{5'} = 401$	$P_k = 1,17684$	$\xi_d = 0,812$	$i_{5'} = 1768,18$

$$P_h = 0,792 \text{ MPa}$$

$$T_{w_1} = 290 \text{ K}$$

$$T_{s_2} = 258 \text{ K}$$

$$T_h \rightarrow P_h = 0,792 \text{ MPa}, \quad T_h = 443 \text{ K}$$

Generatorda eritmaning eng yuqori qaynash temperaturasi (1.1) formula bo'yicha aniqlanadi:

$$T_2 = 443 - 10 = 433 \text{ K}$$

Kondensatordagi eritmaning past kondensatsiyalanish temperaturasi (1.2) formula orqali topiladi:

$$T_6 = 290 + 5,3 = 295,3 \text{ K}$$

Generator va kondensatorda bosim bir xil qabul qilinadi va toza amiakning kondensatsiya temperaturasi (1.3) formula bilan aniqlanadi.

$$T_k = 303,3 \text{ K va } P_k = 1,17684 \text{ MPa}$$

Kondensator va absorberga paralel suvlarni uzatish shartida, absorberdagi eritmaning past absorbsiya temperaturasi (1.4) formula orqali aniqlanadi.

$$T_4 = 290 + 5,3 = 295,3 \text{ K}$$

Bug'latgichda eritmaning yuqori qaynash temperaturasi hisoblash formulasi quyidagicha keltirilgan.

$$T_8 \approx T_{s_2} = 258 \text{ K}$$

Bug'latgichda eritmaning past qaynash temperaturasi ($\xi_7^\circ < \xi_d$ bo'lgan shartda) (1.4) formula orqali topiladi.

$$T_0 = T_7 = 258 - 5 = 253 \text{ K}$$

Bug'latgich va absorberdagi aerodinamik qarshiliklar bo'lmagan shartdagi bosim (1.5) formula orqali topiladi.

$$P_0 = 0,190314 - 0,04314 = 0,1473 \text{ MPa}$$

bu yerda, P_0 '- to'yingan amiak bug'ining bosimi. $T_0 = 253 \text{ K}$ parametrlar $\xi - i$ diagramma bo'yicha, suv-amiak eritmasining, boshlang'ich ma'lumotlari asosida aniqlangan.

Eritmaning sirkulyatsiya karraligi (1.6) formula bilan aniqlanadi.

$$f = \frac{0,812 - 0,0904}{0,344 - 0,0904} = 2,845 \text{ kg/kg}$$

Generatoridan olinayotgan issiqlik (1.7) formuladan topiladi.

$$q_r = 1768,18 - 614,23 + 2,845 \times (614,23 - 100,56) = 3187,53 \text{ kJ/kg}$$

Kondensatordan olinayotgan issiqlik (1.8) formuladan aniqlanadi.

$$q_k = 1798,18 - 8,44 = 1789,74 \text{ kJ/kg}$$

Bug'latgichdagi issiqlik (1.9) formula bilan aniqlanadi.

$$q_0 = 583,4 - 10,48 = 572,92 \text{ kJ/kg}$$

bu yerda,

$$i_8 = 1255,79 - \frac{(1255,79 - 245,48) \times (1 - 0,812)}{(1 - 0,7175)} = 583,4 \text{ kJ/kg}$$

Absorber issiqligi quyidagi (1.10) formuladan topiladi.

$$q_a = 583,4 - 614,23 + 2,845 \times (614,23 - 100,56) = 2002,75 \text{ kJ/kg}$$

Issiqlik balansi:

Berilgan issiqlik (1.11) formula orqali aniqlanadi.

$$\sum q_{ber} = 3187,53 + 572,92 = 3760,45 \text{ kJ/kg}$$

Olib ketilgan issiqlik (1.12) formula orqali aniqlanadi.

$$\sum q_{ket} = 1757,7 + 2002,75 = 3760,45 \text{ kJ/kg}$$

Issiqlik koefitsiyenti (1.13) formula orqali aniqlanadi.

$$\zeta = \frac{572,92}{3187,53} = 0,18$$

Kuchli eritma nasosining ishlashi (1.14) formula orqali aniqlanadi.

$$l_h = 0,0011368 \times 2,845 \times (1,17684 - 0,1473) = 3,33 \text{ kJ/kg}$$

bu yerda, v - kuchli eritmaning solishtirma hajmi

$$v = \frac{0,001}{(1 - 0,35 \times 0,344)} = 0,0011368 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

ADABIYOTLAR:

1. Богданов С.Н., Иванов О.П., Куприянова А.В. Холодильная техника. Свойства веществ: Справочник — М.: Агропромиздат, 1985 йил — 208 с.
2. Бурдуков А.П., Дорохов А.Р. расчет тепло и массопереноса в элементах абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин. Препринт № 157. Институт теплофизики СО АН СССР. Новосибирск. 1987 йил. - 30 с.
3. Ю.Бурдуков А.П., Кувшинов Г.Г. Исследование механизма кипения электродифузионным методом // Интенсификация теплообмена в энергохимической аппаратуре. Новосибирск. 1977 йил. - С. 33-51.
4. П.Ван Цзыбяо. Анализ эффективности абсорбционного бромистолитиевого понижающего термотрансформатора с двухступенчатым генератором — Дис. канд. техн. Наук — С.-Пб., 1998 йил — 165 с.
5. Верба О.И., Груздев В.А., Захаренко Л.Г. и др. Термодинамические свойства водных растворов бромистого лития — В кн.: Теплофизические свойства растворов — Новосибирск: ИТФ СО АН СССР, 1983 йил — с.19-34.

. talaba TDTU OF.

Quyidagi Entalpiya – konsentratsiya diagrammasidan qiymatlarini topib jadval qilib olamiz. 1.1 rasm.

$$1 \text{ кгс/см}^2 = 98066 \text{ Па}; \quad 1 \text{ ккал/кг} = 4,19 \text{ кДж/кг}$$

1.1 rasm. Entalpiya – konsentratsiya diagrammasi.

1-Rejim uchun siklning asosiy nuqtalaridagi parametrlari

Modda holati	T, (K)	P, (MPa)	ξ , (kg/kg)	i , (kJ/kg)
Suyuqlik				

Generator dan so'ng	$T_2 = 433$	$P_k = 1,17684$	$\xi_a = 0,0904$	$i_2 = 614,23$
Absorber dan keyin	$T_4 = 303,3$	$P_0 = 0,1473$	$\xi_r = 0,344$	$i_4 = -100,56$
Generator da qaynashning boshlanishi	$T_{1^\circ} = 371,5$	$P_k = 1,17684$	$\xi_r = 0,344$	$i_{1^\circ} = 222,07$
Kondensator dan keyin	$T_6 = 303,3$	$P_k = 1,17684$	$\xi_d = 0,812$	$i_6 = 10,48$
Bug'latgich da qaynash oxiri	$T_8 = 258$	$P_0 = 0,1473$	$\xi_s = 0,7175$	$i_8^\circ = 245,48$
Bug'				
Generator da muvozanatli eritma:				
Kuchli	$T_{1^\circ} = 371,5$	$P_k = 1,17684$	$\xi_{1'} = 0,94$	$i_{1'} = 1548,2$
Kuchsiz	$T_2 = 433$	$P_k = 1,17684$	$\xi_{2'} = 0,472$	$i_{2'} = 1548,2$
Bug'latgich da qaynash oxiri	$T_8 = 258$	$P_0 = 0,1473$	$\xi_k = 1$	$i_k = 1255,79$
$\xi_m = \frac{(\xi_a + \xi_r)}{2} = \frac{(0,0904 + 0,344)}{2} = 0,2172 \text{ kg/kg}$	$T_{5'} = 401$	$P_k = 1,17684$	$\xi_d = 0,812$	$i_{5'} = 1768,18$

$$P_h = 0,792 \text{ MPa}$$

$$T_{w_1} = 290 \text{ K}$$

$$T_{s_2} = 258 \text{ K}$$

$$T_h \rightarrow P_h = 0,792 \text{ MPa}, \quad T_h = 443 \text{ K}$$

Generator da eritmaning eng yuqori qaynash temperaturasi (1.1) formula bo'yicha aniqlanadi:

$$T_2 = 443 - 10 = 433 \text{ K}$$

Kondensator da eritmaning past kondensatsiyalanish temperaturasi (1.2) formula orqali topiladi:

$$T_6 = 290 + 5,3 = 295,3 \text{ K}$$

Generator va kondensator da bosim bir xil qabul qilinadi va toza amiakning kondensatsiya temperaturasi (1.3) formula bilan aniqlanadi.

$$T_k = 303,3 \text{ K va } P_k = 1,17684 \text{ MPa}$$

Kondensator va absorberga paralel suvlarni uzatish shartida, absorberdagi eritmaning past absorbsiya temperaturasi (1.4) formula orqali aniqlanadi.

$$T_4 = 290 + 5,3 = 295,3 \text{ K}$$

Bug'latgichda eritmaning yuqori qaynash temperaturasini hisoblash formulasi quyidagicha keltirilgan.

$$T_8 \approx T_{s_2} = 258 \text{ K}$$

Bug'latgichda eritmaning past qaynash temperaturasi ($\xi_{7^\circ} < \xi_d$ bo'lgan shartda) (1.4) formula orqali topiladi.

$$T_0 = T_7 = 258 - 5 = 253 \text{ K}$$

Bug'latgich va absorberdagi aerodinamik qarshiliklar bo'lmagan shartdagi bosim (1.5) formula orqali topiladi.

$$P_0 = 0,190314 - 0,04314 = 0,1473 \text{ MPa}$$

bu yerda, P_0 - to'yingan amiak bug'ining bosimi. $T_0 = 253 \text{ K}$ parametrlar $\xi - i$ diagramma bo'yicha, suv-amiak eritmasining, boshlang'ich ma'lumotlari asosida aniqlangan.

Eritmaning sirkulyatsiya karraligi (1.6) formula bilan aniqlanadi.

$$f = \frac{0,812 - 0,0904}{0,344 - 0,0904} = 2,845 \text{ kg/kg}$$

Generatoridan olinayotgan issiqlik (1.7) formuladan topiladi.

$$q_r = 1768,18 - 614,23 + 2,845 \times (614,23 - 100,56) = 3187,53 \text{ kJ/kg}$$

Kondensatoridan olinayotgan issiqlik (1.8) formuladan aniqlanadi.

$$q_k = 1798,18 - 8,44 = 1789,74 \text{ kJ/kg}$$

Bug'latgichdagi issiqlik (1.9) formula bilan aniqlanadi.

$$q_0 = 583,4 - 10,48 = 572,92 \text{ kJ/kg}$$

bu yerda,

$$i_8 = 1255,79 - \frac{(1255,79 - 245,48) \times (1 - 0,812)}{(1 - 0,7175)} = 583,4 \text{ kJ/kg}$$

Absorber issiqligi quyidagi (1.10) formuladan topiladi.

$$q_a = 583,4 - 614,23 + 2,845 \times (614,23 - 100,56) = 2002,75 \text{ kJ/kg}$$

Issiqlik balansi:

Berilgan issiqlik (1.11) formula orqali aniqlanadi.

$$\sum q_{ber} = 3187,53 + 572,92 = 3760,45 \text{ kJ/kg}$$

Olib ketilgan issiqlik (1.12) formula orqali aniqlanadi.

$$\sum q_{ket} = 1757,7 + 2002,75 = 3760,45 \text{ kJ/kg}$$

Issiqlik koefitsiyenti (1.13) formula orqali aniqlanadi.

$$\zeta = \frac{572,92}{3187,53} = 0,18$$

Kuchli eritma nasosining ishlashi (1.14) formula orqali aniqlanadi.

$$l_h = 0,0011368 \times 2,845 \times (1,17684 - 0,1473) = 3,33 \text{ kJ/kg}$$

bu yerda, v - kuchli eritmaning solishtirma hajmi

$$v = \frac{0,001}{(1 - 0,35 \times 0,344)} = 0,0011368 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

ADABIYOTLAR:

1. Богданов С.Н., Иванов О.П., Куприянова А.В. Холодильная техника. Свойства веществ: Справочник — М.: Агропромиздат, 1985 йил — 208 с.
2. Бурдуков А.П., Дорохов А.Р. расчет тепло и массопереноса в элементах абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин. Препринт № 157. Институт теплофизики СО АН СССР. Новосибирск. 1987 йил. - 30 с.
3. Ю.Бурдуков А.П., Кувшинов Г.Г. Исследование механизма кипения электродифузионным методом // Интенсификация теплообмена в энергохимической аппаратуре. Новосибирск. 1977 йил. - С. 33-51.
4. П.Ван Цзыбяо. Анализ эффективности абсорбционного бромистолитиевого понижающего термотрансформатора с двухступенчатым генератором — Дис. канд. техн. Наук — С.-Пб., 1998 йил — 165 с.
5. Верба О.И., Груздев В.А., Захаренко Л.Г. и др. Термодинамические свойства водных растворов бромистого лития — В кн.: Теплофизические свойства растворов — Новосибирск: ИТФ СО АН СССР, 1983 йил — с.19-34.